

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК ХУҚУҚИГА ДОИР ШАРТНОМАЛАР:
МУАЛЛИФЛИК ШАРТНОМАСИ МИСОЛИДА**

Пўлат Фахритдинович Қобилов

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси

pulatk234@gmail.com +998 99 088 02 08

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7426830>

Аннотация. Мақолада муаллифлик ҳуқуқининг муҳим “институт”ларидан бири бўлган муаллифлик шартномаси хусусида сўз боради. Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг “Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, муаллифнинг мулкӣ ҳуқуқларини бошқа шахсга ўтказиш мутлақ ҳуқуқларни бошқа шахсга ўтказиш тўғрисидаги муаллифлик шартномаси асосида ёки мутлақ бўлмаган ҳуқуқларни бошқа шахсга ўтказиш тўғрисидаги муаллифлик шартномаси асосида амалга оширилиши мумкин. Шунингдек, мақолада муаллифлик шартномаси турлари, унинг муҳим шартлари ва хусусиятлари бўйича масалалар ҳам муҳокама қилинган. Хулосада Ўзбекистонда муаллифлик ҳуқуқидан фойдаланишда албатта шартномавий муносабатларни ривожлантириш ва ушбу “институт”ни такомиллаштириш масаласи ҳақида хулосалар қилинган.

Калит сўзлар: муаллифлик ҳуқуқи, муаллифлик шартномаси, ҳуқуқларни бошқариш, ҳуқуқий муҳофаза, лицензия шартномаси

Аннотация: В данной статье рассматривается авторский договор, который является одним из важных «институтов» авторского права. Известно, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» имущественные права автора могут быть переданы другому лицу на основании авторского договора о передаче исключительных прав другому лицу или по на основании авторского договора о передаче неисключительных прав другому лицу. Также в статье рассматриваются виды авторских договоров, их важные условия и особенности. В заключении сделаны выводы о развитии договорных отношений и совершенствовании этого «института» использования авторского права в Узбекистане.

Ключевые слова: авторское право, авторское соглашение, управление правами, правовая охрана, лицензионный договор

Annotation. This article discusses the copyright agreement, which is one of the important “institutions” of copyright. It is known that in accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan “On Copyright and Related Rights”, the

author's property rights can be transferred to another person on the basis of an author's agreement on the transfer of exclusive rights to another person or on the basis of an author's agreement on the transfer of non-exclusive rights to another person. The article also discusses the types of copyright agreements, their important conditions and features. In conclusion, conclusions are drawn about the development of contractual relations and the improvement of this "institution" for the use of copyright in Uzbekistan.

Keywords: copyright, copyright agreement, rights management, legal protection, license agreement.

Ҳозирда муаллифлик ҳуқуқи муҳофазасини таъминлаш ва унинг ҳимояланганлик даражасини кучайтириш иқтисодий тараққиёт ҳамда мамлакатни инвестицион жозибадорлигини оширишнинг муҳим кафолатларидан саналади. Шу боисдан ҳам кейинги йилларда Ўзбекистонда муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш борасида кенг қамровли ислохотлар амалга оширилмоқда. Хусусан, ушбу йўналишдаги давлат бошқарувидаги ўзгаришлар, ижодкорларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда муаллифлик ҳақини адолатли тартибда тўланишига эришиш, асарлардан рухсатсиз фойдаланиш, уларнинг ўзлаштирилиши олдини олиш ва бундай ҳолатларга нисбатан тегишли жавобгарлик чораларини кучайтириш ҳамда интернет тармоғида муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар муҳофазасини таъминлаш заруратининг кучайиб бораётганлигидан далолат беради.

Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилотининг тадқиқотларига кўра, маданий ва ижодий соҳа ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётига катта ҳисса қўшиб келмоқда. Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқларни етарли даражада муҳофаза қилмасдан туриб, ундан иқтисодий даромад олишнинг имкони мавжуд эмас. Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар муҳофазасида қуйидаги иккита муҳим масала мавжуд: миллий маданий меросни асраш ва ривожлантириш (1), маҳаллий ва халқаро бозорларни тижорат жиҳатидан эгаллашни воситаси бўлишлиги (2) .

Бундан ташқари, телекоммуникация ва компьютер технологияларининг ривожланиши ҳам ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётининг кўплаб соҳаларига халқаро инвестициялар оқимиغا келишига сабаб бўлади. Шу сабабдан ҳам бугунги кунда муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар муҳофазасини таъминлаш ва уни иқтисодий муносабатларга татбиқ этиш давлат учун халқаро савдо ва иқтисодий муносабатларда иштирок этишнинг муҳим йўналишларидан бирига айланиб улгурган.

Муаллифлик ҳуқуқи объектларини иқтисодиётга татбиқ этиш нуқтаи назаридан адабиёт ва ноширлик, мусиқа ва театр, кино, радио ва телевидения, фотография асарлари, ЭҲМ ва маълумотлар базалари, визуал ва график ишлар, реклама хизматлари, мулкӣ ҳуқуқларни жамоавий асосда бошқарувчи ташкилотлар каби йўналишларга бўлиш мумкин.

Бугунги кунда Ўзбекистонда муаллифлик ҳуқуқини муҳофаза қилишнинг замонавий ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш соҳасида илмий тадқиқот ишлари амалга оширилмоқда. Бу борада, айниқса, муаллифлик ҳуқуқини муҳофаза қилишнинг шартномавий-ҳуқуқий асослари ва механизмларини такомиллаштириш, асарлардан фойдаланишда “муаллифлик шартномаси” институтини кенг жорий этиш, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини қатъий белгилаш, шунингдек халқаро ва миллий миқёсида муаллифлар мулкӣ ҳуқуқларини бошқаришда қўлланадиган турли восита ҳамда усулларини такомиллаштиришнинг илмий-назарий ва амалий ечимларини топиш долзарб аҳамият касб этмоқда.

АҚШ Савдо вазирлиги томонидан ҳар йили анъанавий тарзда эълон қилинадиган интеллектуал мулк ҳуқуқининг ҳимояси ҳолати бўйича ҳисобот – “301-махсус маъруза”нинг 2022 йилги нашрида ҳам Ўзбекистондаги интеллектуал мулк сиёсати билан боғлиқ жиҳатларга тўхталиб ўтилган. Унда сўнгги йиллардаги бир қатор ютуқлар билан бирга, Ўзбекистонда интеллектуал мулк объектларининг ҳимояси етарли даражада таъминланмаганлиги, хусусан муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар соҳасидаги ҳуқуқбузарлик масалаларига алоҳида тўхталиб ўтилган.

Мамлакатимиз томонидан 2018-2019 йилларда муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар соҳасидаги бир қатор халқаро шартномалар ратификация қилинганлиги бу борада амалга оширилаётган ислохотлардан дарак беради. Бугунги кунда муаллифлик ҳуқуқини муҳофаза қилишда бир қанча услуб ва механизмлар мавжуд бўлиб, муаллифлик шартномаси бу йўналишни тартибга солувчи асосий ҳуқуқий восита ҳисобланади. Муаллифлик ҳуқуқи муҳофазасини таъминлашнинг энг муҳим ҳуқуқий воситаларидан бири – бу сўзсиз муаллифлик шартномасидир.

Муаллифлик шартномаси – бу муаллифлик асарларидан бошқа шахсларнинг фойдаланишини қонуний асосда таъминлайдиган ҳамда

муаллифнинг мулкӣ ва шахсий номулкӣ ҳуқуқлар муҳофазаси ва ҳимоясини таъминлайдиган энг муҳим восита ҳисобланади.

Қуйидагилар муаллифлик шартномасида акс этиши лозим:

- 1) Берилган ҳуқуқларнинг доираси.
- 2) Асарлардан қонуний фойдаланиш усуллари.
- 3) Мукофот.
- 4) Лицензиат томонидан асардан фойдаланиш шартлари.
- 5) Муаллифлик шартномаси ҳудуди.
- 6) Шартноманинг шакли.

Бугунги кунда муаллифлик шартномасини юридик назария ва амалиётдан келиб чиқиб, одатда қуйидагича туркумлаш мақсадга мувофиқ бўлади:

1. Асарнинг тури ва ундан фойдаланиш усулидан қатъий назар:

адабий асарларни яратиш ва улардан фойдаланиш бўйича шартномалар;
муסיқий асарларни яратиш ва улардан фойдаланиш бўйича шартномалар;
архитектура асарларини яратиш ва улардан фойдаланиш бўйича шартномалар;

бошқа (аудиовизуал, график-тасвирли в.б.,) асарларни яратиш ва улардан фойдаланиш бўйича шартномалар.

2. Асарни тайёрлаш даражасига кўра:

буюртманинг муаллифлик шартномаси;
тайёр асар учун муаллифлик шартномаси.

Шунингдек, муаллифлик шартномаси қайта ишланган ва қайта ишланмаган асарларга ҳам ажратилиши мумкин.

3. Тақдим этилаётган ҳуқуқнинг моҳиятидан келиб чиққан ҳолда мутлақ ҳуқуқларни бошқа шахсга ўтказиш тўғрисидаги муаллифлик шартномаси;

номутлақ ҳуқуқларни бошқа шахсга ўтказиш тўғрисидаги муаллифлик шартномасига бўлинади.

4. Асардан фойдаланиш усулидан келиб чиққан ҳолда

нашриёт муаллифлик шартномаси;

сценарий муаллифлик шартномаси;

қўлёзмани депонентлаштириш муаллифлик шартномаси;

манзарали-амалий санъат асарини саноатда фойдаланиш муаллифлик шартномаси;

асарни эфир ёки кабель орқали кўрсатув ёхуд эшиттириш беришнинг муаллифлик шартномаси;

бадий асар буюртмасининг муаллифлик шартномаси;

намойишнинг муаллифлик шартномаси.

Шуниси аҳамиятлики, муаллиф мутлақ мулкӣ ҳуқуқлари учинчи шахсларга ўтказилган ёки ўтказилмаганлигидан қатъи назар, агарда муаллифнинг шаъни ва қадр-қимматига зарар етказиши мумкин бўлган ҳар қандай тарзда бузиб кўрсатилиш ёки ҳар қандай бошқача тарзда тажовуз этилишидан ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга. Ушбу қоида “Адабий ва бадий асарларни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Берн конвенциясининг bbis-моддасида ҳам келтирилганлиги аҳамиятга молик.

Умуман олганда, муаллифлик ҳуқуқида асарлардан шартнома асосида фойдаланиш муаллифларнинг кейинги ҳуқуқларини босқичма-босқич амалга оширишларида асосий, ҳуқуқий механизмни яратувчи асос бўлиб хизмат қилади.

Асарлардан муаллифлик шартномаси асоси орқали фойдаланишда муаллиф ва фойдаланувчи билан бирга жамиятнинг қолган аъзолари ҳам манфаатдор бўлиши мумкин. Сабаби, бу жараён жамиятнинг ижодий активлигини ва бу орқали уларнинг моддий ва маънавий манфаатдорлигини оширишга муҳим туртки бўлади.

Ўрганишлардан келиб чиқиб, асарлар ва турдош ҳуқуқ объектлари муаллифлари (ҳуқуқ эгалари) ва фойдаланувчилар ўртасидаги муносабатлар қуйидаги турдаги шартномалар билан тартибга солинади деган илмий хулосага келиш мумкин:

- 1) мутлақ муаллифлик ҳуқуқларни ўтказиш тўғрисидаги шартномалар;
- 2) муаллифлик ҳуқуқининг мутлақ ҳуқуқларидан фойдаланиш ҳуқуқини бериш тўғрисидаги шартномалар (лицензия шартномалари);
- 3) буюртма шартномалари.

Ўзбекистонда муаллифлик ҳуқуқи муҳофазаси ва уни тижоратлаштиришни ривожлантириш нуқтаи назаридан қуйидагилар таклиф этилади:

- муаллифлик ҳуқуқида шартномавий-ҳуқуқий муносабатларнинг ҳуқуқий асосларини янада мустаҳкамлаш;
- мулкӣ ҳуқуқларни жамоавий асосда бошқарувчи ташкилотлар фаолияти механизмлари ва ташкилий-ҳуқуқий тузилишини ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаси асосида ташкил этиш;
- муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар соҳасидаги давлат бошқарувини такомиллаштириш.

- Сингапур тажрибасидан келиб чиқиб, банк кредитларини олишда интеллектуал мулк объектларидан гаров сифатида фойдаланиш қоидасини миллий қонунчиликка киритиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Юлдашов А., Чориев М. Договорно-правовые отношения в области авторского права и ответственности за нарушение авторского права: национальный и зарубежный опыт //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/с. – С. 511-522.
2. Юлдашов А. Интеллектуал мулк бўйича миллий стратегияларнинг аҳамияти ва бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилотининг бу борада тутган ўрни //Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 53-59.
3. Юлдашов А. Географик кўрсаткич тушунчаси ва иқтисодиётни мустақкамлашда унинг тутган ўрни //Юрист ахборотномаси. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 249-257.
4. Yuldashov, A. A. “Government policies related to social protection of disabled persons in Uzbekistan: National and international aspects.” (2012): 186-191.
5. Abdugopirovich, Yuldashov Abdumumin. “Types Of Legal Protection Of A Trademark (Service Mark) In Foreign Countries: The Example Of The Madrid System.” Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12.4 (2021): 1068-1073.
6. Abdumumin Yuldashov, Sreenivasulu N Shanmuka Raqamli muhitda mualliflik huquqi muhofazasi // Central Asian Academic Journal of Scientific Research. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-muhitda-mualliflik-huquqi-muhofazasi> (дата обращения: 04.09.2022).
7. Юлдашов Абдумумин Важные аспекты международной охраны авторского права и развитие договорно-правовой базы // Review of law sciences. 2020. №Спецвыпуск. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vazhnye-aspekty-mezhdunarodnoy-ohrany-avtorskogo-prava-i-razvitie-dogovorno-pravovoy-bazy> (дата обращения: 04.09.2022).
8. Абдумумин Юлдашов Ўзбекистонда муаллифлик ва турдosh ҳуқуқларни бузганлик учун жавобгарлик кучайтирилишининг долзарблиги // Review of law sciences. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-mualliflik-va-turdosh-u-u-larni-buzganlik-uchun-zhavobgarlik-kuchaytirilishining-dolzarbligi> (дата обращения: 04.09.2022).

9. Тўракулова Н., Юлдашов А. Интеллектуал мулк ҳуқуқи ҳимоя қилиш механизмини такомиллаштиришда халқаро шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Conferencea. – 2022. – С. 467-471.
10. Yuldashov, A., & Usmonov, V. (2022). Copyright Protection in Uzbekistan by The Collective Management Organizations. *Miasto Przyszłości*, 25, 185–188.
11. ЮЛДАШОВ А. А. Необходимость участия республики узбекистан в международных рейтингах и индексах в области интеллектуальной собственности //Электронный инновационный вестник. – 2021. – №. 1. – С. 18-20.
12. Yuldashov A., Usmonov V. Copyright protection in telecommunications networks: the example of blockchain technology //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 4. – С. 22-29.
13. ЮЛДАШОВ А. Ўзбекистон Республикасининг интеллектуал мулк, алоқа ва ахборот соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда муаллифлик ҳуқуқини муҳофаза қилишга доир нормаларни такомиллаштириш масалалари //Юрист ахборотномаси. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 58-64.